

Entrevista José Andrés Chirino Pérez

VC: ¿Cuál es tu nombre, apellido, edad y nacionalidad

JC: José Andrés Chirino Pérez, 20 años, nacionalidad venezolana.

VC: Perfecto. ¿A qué te dedicas actualmente?

JC: Estoy estudiando una carrera en ingeniería informática.

VC: ¿Cuál es tu región o estado de procedencia en Venezuela?

JC: Carabobo.

VC: ¿Hace cuánto emigraste y qué edad tenías en ese momento?

JC: Yo emigré hace 10 años y tenía 10 años. Perfecto.

VC: ¿A qué naciones has emigrado y por cuánto tiempo estuviste en cada una?

JC: Viví en Perú 1 año, luego en Chile, después en España 2 años y ahora en Chile, de nuevo.

VC: Perfecto. En Chile, ¿en qué región o comuna resides?

JC: En Las Condes.

VC: Perfecto. ¿Tienes recuerdos de Venezuela?

JC: Sí, bastante, lo diría.

VC: ¿Qué tanto influye de dónde vienes con lo que comes actualmente?

JC: Creo que influye en una parte considerable. Mínimo una vez a la semana como una comida de mi cultura. Y mínimo sería muy... estar hablando. Sería muy poco. Muchas veces como una comida tradicional.

VC: ¿Estás familiarizado con los siguientes platos? Hallaca, pabellón criollo, pisca andina, tizana...

JC: Sí.

VC: ¿En qué contexto sueles consumir alguno de estos platos que te mencioné? ¿O a qué te recuerda algún plato específico venezolano que tú digas "ah, esto con esto"?

JC: Normalmente, siempre que pienso en plato venezolano, pienso más en las fiestas navideñas, ya sea el pan de jamón, las hallacas o, incluso con dulce, el golfeado. Siempre en mi familia lo comíamos en estas fechas.

VC: ¿Quiénes suelen preparar estos platos en tu familia?

JC: Eh... pues... las hallacas eran como más... un evento familiar. Todos en la familia forman su parte: mi abuelo hacía el guiso, mi mamá podría poner la masa con mi hermana, yo amarraba las hallacas de vez en cuando.

VC: Perfecto. ¿Lo has preparado alguna vez tú? ¿Algún plato venezolano lo has preparado tú solo? ¿Has dicho como que “hoy día voy a hacer un pabellón”?

JC: Sí, justamente un pabellón. Y la chicha venezolana.

VC: ¿Y esto lo preparaste con alguna receta? ¿Buscaste un video? ¿Le preguntaste a tu mamá?

JC: Pues le pregunté a mi abuelo, él me dio sus consejos. El pabellón lo hice solo, bueno, la receta que no me recuerdo de donde saqué.

VC: Perfecto. ¿Y sentiste confianza en hacer el plato? Me refiero, como dijiste, ya esta receta estaba buena. ¿Sabías que los ingredientes estaban bien? ¿O también justamente fuiste a preguntarle a alguien para ver si era oficial?

JC: Bueno, la chicha en específico me quedó bastante buena y la compartí con unos amigos también de Venezuela. Hice como 5 litros de chicha. Pero sí, más que todo usando los consejos de mi abuelo, para que fuera una receta tradicional la receta.

VC: ¿Con cuánta frecuencia comes platos típicos venezolanos actualmente versus en Venezuela? ¿Por qué crees que ha cambiado esa frecuencia, si ha cambiado?

JC: Yo creo que las frecuencias de platos tradicionales típicos, ha cambiado por diferentes factores. Y creo que al uno no estar en su tierra, digamos, trata de comer más cosas que te recuerden a ella, pero a veces cuesta encontrar los momentos como era allá para juntarse a comer comida venezolana todos juntos.

VC: ¿Logras reconectar con alguno de tus recuerdos del pasado o dirías que los reconstruyes?

JC: Sí. Cada vez que como una comida tradicional, me puedo acordar de algún recuerdo bonito. Sin embargo, cada vez que se comen, a la misma vez están generando nuevas experiencias. Tengo muy bonitas experiencias o anécdotas comiendo Hallacas afuera de Venezuela más que adentro. Es que es una tradición muy bonita que no me gustaría que se pierda.

VC: Bueno, hablando ahora de tu adaptación, ¿qué me puedes contar de cómo fue y qué rol sientes que jugó la gastronomía en tu adaptación en Chile?

JC: No sé si jugó un rol en mi adaptación a Chile. Pero sí, me parece que la gastronomía mejoró mi relación con la gente que yo puedo considerar mi familia acá en Chile.

VC: ¿Cómo crees que fue tu proceso de adaptación personalmente? ¿En Chile?

JC: Al comienzo, experimenté un poco de rechazo, digamos del pueblo chileno. Yo llegué a un punto en el que estaban llegando muchos venezolanos a Chile. Y en el colegio en el que estaba, más que los alumnos, se veía que los profesores, de alguna manera discriminaban a los estudiantes venezolanos, o sea, como en la experiencia de mi hermana y mía. Había un poco de discriminación. Pero, después de ese tiempo me adapté. Porque me ayudó a poder ser más fuerte y poder expresar lo que siento y hacer entender a otras personas lo que pasa por mi cabeza. Me di cuenta también, que esa discriminación venía de un lugar de ingenuidad, no tanto de malicia, sino de que no sabían.

VC: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Chile?

JC: Bueno, las personas que he llegado a conocer acá. Me parece que el país en general tiene bastante paisaje muy bonito. La naturaleza del país es muy bonita. Y el norte es muy lindo.

VC: ¿Alguna vez te sentiste limitado por probar alguna de las comidas nacionales de Chile?

JC: No limitado, en realidad a mí no me gustaban, por mi cuenta propia me di cuenta. Por ejemplo, probé por primera vez la empanada de pino pensando que iba a ser algo más cerca de lo que es nuestra empanada. Pero la comí sin esperar todos los condimentos que llevaba adentro o saber que llevaba aceituna. Y mi comida favorita chilena son las sopaipillas.

VC: Ya, genial. ¿Crees que el país te ha aportado a construir quién tú eres? ¿Sientes afinidad con algunas de las cosas que has vivido acá y han quedado en ti?

JC: Pues sí. Eh... como te estaba diciendo, el sentimiento de rechazo en un inicio fue de personas adultas, mayores. Eso me hizo entender varias cosas sobre la vida. Que no solo por ser mayor significa que está en lo correcto. Y como estaba mencionando antes, expresar mi voz, expresar mis pensamientos de una manera más educada.

VC: Perfecto. ¿Y esa es parte de tu identidad actualmente?

JC: Diría que sí.

VC: ¿Has probado alguna mezcla entre platos chilenos y venezolanos?

JC: Ninguno que me venga a la cabeza ahora mismo.

VC: ¿Y te motivaría por lo menos a probar una empanada venezolana pero con relleno de pino?

JC: Si, una vez comí arepas con pebre y me encantó.

VC: ¿Hay algún recetario en tu casa que tú uses?

JC: Eh... tengo de recetas específicas, pero sí hay en mi casa, aunque no las use yo propiamente. Hay libros de recetas que mi familia usa bastante, aunque yo personalmente no los uso.

VC: ¿Hay alguna razón por la que no los uses?

JC: Es solo porque cocino menos que el resto.

VC: ¿Qué significado tiene el formato impreso en tu vida comparado a lo digital?

JC: Claro. Siento que un libro impreso, una receta impresa, tiene un aire de tiempo, de conocimiento, y es más hogareño que una receta digital.

VC: Perfecto, muchas gracias.